

SuMu

Suurte kultuuri- ja spordisündmuste sotsiaalmajandusliku mõju hindamise metoodika ja mudel SuMu

Mis on SuMu?

SuMu on Exceli-põhine digitaalne tööriist Eestis toimuvate rahvusvahelise mõjuga kultuuri- ja spordisündmuste sotsiaalmajandusliku mõju hindamiseks. Tegu on prognoosivõimelise mudeliga, mis võimaldab hinnata erinevate potentsiaalsete ja tegelike Eestis korraldatavate sündmuste mõju seda võõrustavale kohalikule omavalitsusele, Eestile ning sündmuse korraldajatele ja teistele toetajatele.

Kellele ja milleks on SuMu mõeldud?

SuMu kasutajatena nähakse peamiselt riigiasutusi, kohalikke omavalitsusi ning sündmuste korraldajaid. Korraldajaid saavad sellega prognoosida enda sündmuse üldist mõju ja kasumlikkust, riigiasutused ja omavalitsused saavad kasutada mudelit nt toetuste maksmisega seotud otsuste tegemisel. Seega on mudeli peamine eesmärk võimaldada nii avalikul kui erasektoril teha paremaid otsuseid suurte sündmuste Eestisse toomisel ja nende tulususe tagamisel. Mudel on rakendatav eelkõige suurtel, 2000 – 50 000 külastajaga sündmustel.

Mida SuMu mõõdab?

SuMu mõõdab sündmuste sotsiaalmajanduslikku mõju. Selle alla kuuluvad sotsiaalne mõju sündmust võõrustava omavalitsuse elanikele ning majanduslik mõju Eestile ja kohalikule omavalitsusele. Majanduslik mõju hõlmab muuhulgas pikaajalist mõju, mis tuleneb paranenud kuvandist ja selle tõttu tulevikus saabuvatest külastajatest. Mudel võtab arvesse, et sündmuse külastajad maksavad pileti, ööbimise, toitlustuse, transpordi jm eest ning osalevad kohalikus elus.

Kuidas SuMu loodi?

SuMu teoreetiline baas ja mudeli struktuur on loodud, tuginedes varasemale teaduskirjandusele ja mudelitele, mis käsitlevad sündmuste ja turismi erinevat tüüpi mõjusid üle maailma. Teoreetilised seosed kvantifitseeriti, kasutades projekti käigus piloteeritud 10 spordi- ja 10 kultuurisündmuse ning varasemate uuringute käigus kogutud andmeid.

Mis probleeme aitab SuMu lahendada?

Piirkonna kuvandil on oluline roll külastajate meelitamisel, kuid selle mõju on keeruline rahaliselt mõõta. Kuigi SuMu ei suuda pikaajalise majandusliku ehk kuvandi mõju ulatust väga täpselt mõõta ja seda tasub käsitleda pigem suurusjärgu hinnanguna, on see autoritele teadaolevalt siiski esimene mudel, mis seda erinevat tüüpi sündmuste puhul teeb. Lisaks on SuMu prognoosivõimeline ning loodud töötama just Eesti oludes.